

Indicatori d'impatto sociale secondo le linee guida internazionali

Valerio Brescia

Università degli Studi di Milano

E-mail: valerio.brescia@unimi.it

Abstract:

Questo studio descrive un approccio integrato basato su linee guida internazionali per valutare l'impatto sociale delle università, ponendo particolare attenzione al loro contributo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Gli indicatori analizzati coprono cinque aree principali: educazione e formazione, ricerca, engagement della comunità, governance e amministrazione sostenibile, e supporto al cambiamento sostenibile. Le università sono chiamate a integrare concetti di sostenibilità nei curricula, sviluppare progetti di ricerca orientati agli SDGs, e collaborare con partner esterni per massimizzare il trasferimento di conoscenze. Viene inoltre enfatizzata l'importanza di una governance etica e di politiche inclusive che promuovano l'accessibilità e l'equità. Attraverso un'analisi combinata di dati quantitativi e qualitativi, lo studio propone un modello per monitorare l'impatto sociale delle università, fornendo strumenti pratici per migliorare le strategie istituzionali e rafforzare il dialogo con gli stakeholder. Questo approccio non solo aiuta le università a comunicare il loro impegno verso la sostenibilità, ma contribuisce anche a un cambiamento significativo a livello sociale, economico e ambientale.

Parole chiave: università; impatto sociale; linee guida; SDGs

Doi: [0.5281/zenodo.14199829](https://doi.org/10.5281/zenodo.14199829)

General Guidelines for the Implementation of Sustainability in Higher Education Institutions

Gli indicatori di impatto sociale menzionati nel documento si riferiscono a come le istituzioni di istruzione superiore possono contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), mettendo in atto pratiche di sostenibilità che impattano positivamente sulle dimensioni sociale, economica e ambientale del loro contesto operativo. Questi indicatori si manifestano attraverso diverse azioni e pratiche implementate nelle università, tra cui:

1. **Educazione e Formazione:** Fornire un'educazione che prepara gli studenti a essere futuri leader e professionisti consapevoli delle sfide della sostenibilità. Questo comprende l'integrazione dei concetti di sostenibilità nei curricula e promuovere ricerche innovative orientate ai SDGs.
2. **Ricerca:** Sviluppare progetti di ricerca che affrontano direttamente le sfide della sostenibilità, contribuendo allo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni sostenibili.
3. **Engagement della Comunità:** Le università possono estendere il loro impatto oltre i confini del campus collaborando con governi, industrie e gruppi sociali per trasferire conoscenze e tecnologie che supportano lo sviluppo sostenibile.
4. **Governance e Amministrazione Sostenibile:** Implementare pratiche di gestione sostenibile all'interno delle operazioni quotidiane delle università, promuovendo una gestione etica e responsabile delle risorse.
5. **Supporto al Cambiamento Sostenibile:** Guidare il cambiamento attraverso l'impegno della leadership, il coinvolgimento degli stakeholder e la progettazione di strategie di sostenibilità che includano misure concrete e monitoraggio continuo per assicurare un'impatto duraturo e

Questi indicatori sono essenziali per valutare e guidare il contributo delle istituzioni di istruzione superiore verso il raggiungimento degli SDGs, promuovendo un impatto sociale positivo che va oltre l'ambito accademico per influenzare la società nel suo complesso.

Fonte:

Galán-Muros, V. (2023). SET4HEI. General Guidelines for the Implementation of Sustainability in Higher Education Institutions. UNESCO IESALC; United Nations Academic Impact.

Green guide of universities

Gli indicatori di impatto sociale nelle università sono focalizzati sul miglioramento del benessere umano, che si riflette in una varietà di iniziative e strategie sostenibili. Le principali aree di impatto includono:

1. **Salute e Sicurezza:** Gli sforzi per rendere i campus più sostenibili includono miglioramenti nella qualità dell'aria interna e nelle condizioni di vita, che possono ridurre malattie e assenze, migliorando la salute generale di studenti e personale.
2. **Inclusione e Accessibilità:** I programmi di sostenibilità mirano a creare un ambiente più inclusivo e accessibile per tutti, indipendentemente dalla disabilità o dalla provenienza economica. Questo include l'accessibilità fisica agli edifici e le risorse per garantire che tutti possano partecipare pienamente alla vita del campus.
3. **Formazione e Sviluppo:** Le università utilizzano la sostenibilità non solo per insegnare pratiche ambientali migliori ma anche per preparare gli studenti a essere cittadini globali responsabili attraverso corsi e programmi che integrano sostenibilità, etica e leadership.
4. **Partecipazione Comunitaria:** Molte iniziative sostenibili coinvolgono la partecipazione attiva degli studenti e del personale, incoraggiando una comunità di campus coesa che lavora insieme per obiettivi comuni. Questo non solo migliora il senso di comunità ma anche l'impegno personale verso la sostenibilità.
5. **Equità e Giustizia Sociale:** Gli sforzi per la sostenibilità includono anche la promozione di pratiche di equità e giustizia sociale, come il supporto a economie locali e il fair trade, nonché programmi che indirizzano le disparità sociali all'interno e all'esterno della comunità universitaria.

In conclusione, gli indicatori di impatto sociale nelle università mirano a creare un ambiente più sano, più equo e più coinvolgente per tutti i membri della comunità universitaria, mentre contribuiscono al benessere sociale complessivo attraverso l'educazione e l'azione diretta sulla sostenibilità.

Fonte:

Green Guide for Universities. Iaru Pathways Towards Sustainability. International Alliance Of Research Universities (IARU)

Indicatori UNESCO

Gli indicatori di impatto sociale nel documento **SET4HEI User Guide** si riferiscono a come le istituzioni di istruzione superiore (HEI) possono contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) attraverso diverse aree di azione. Queste aree includono:

1. **Teaching and Learning (Insegnamento e Apprendimento):** Gli indicatori valutano come le HEI implementano pratiche di insegnamento che promuovono la sostenibilità e come integrano i SDG nei loro curricula educativi.
2. **Research (Ricerca):** Si concentra su come le attività di ricerca delle HEI contribuiscano agli SDG, valutando la realizzazione di progetti di ricerca che indirizzano questioni di sostenibilità.
3. **Engagement (Coinvolgimento):** Esamina il coinvolgimento delle HEI con le comunità locali e più ampie nel promuovere la sostenibilità, incluso come le università collaborano con partner esterni per realizzare gli SDG.
4. **Governance and Administration (Governance e Amministrazione):** Valuta come le pratiche di governance e le politiche interne sostengano gli sforzi di sostenibilità, inclusa l'integrazione degli SDG nella gestione e strategia delle HEI.

Questi indicatori sono strutturati per aiutare le HEI a identificare aree di forza e di miglioramento nel loro impatto sociale e sostenibile, e sono pensati per guidare le università nel loro cammino verso un maggiore contributo alla sostenibilità globale.

Fonte:

United Nations Educational (2022). SET4HEI User Guide Version September December 2023

Piano COLAO

Gli indicatori di impatto sociale delineati nel Piano Colao mirano a creare una società più equa e inclusiva attraverso il miglioramento del benessere individuale e collettivo, con un forte accento sulla rimozione delle cause di disuguaglianze e discriminazioni. Le iniziative proposte si concentrano su diversi obiettivi principali:

1. **Potenziamento del welfare territoriale e inclusivo:** Implementazione di presidi di welfare di prossimità nelle aree metropolitane e città maggiori per fronteggiare le fragilità sociali ed economiche emerse dalla crisi o già preesistenti. Questi presidi mirano a promuovere la coesione sociale e il benessere individuale attraverso servizi di supporto psicologico e sostegno alla cittadinanza attiva.
2. **Sostegno e inclusione delle persone fragili:** Interventi specifici per migliorare la resilienza delle comunità e rendere l'Italia più equa. Ciò include il sostegno a persone con disabilità, anziani e minori, con un focus particolare su progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati e vita indipendente.
3. **Promozione della parità di genere:** Riduzione delle disparità di genere nel lavoro e nella società, inclusa l'implementazione di politiche per una maggiore rappresentanza femminile in ruoli di leadership e la valorizzazione delle competenze femminili.
4. **Sviluppo di iniziative per bambini e giovani:** Supporto a bambini e adolescenti attraverso misure specifiche che contrastano la povertà minorile e promuovono l'educazione e l'inclusione sociale.

Questi indicatori mirano a trasformare il sistema di welfare in un modello più inclusivo e resiliente, valorizzando le risorse umane di tutti i cittadini e riducendo le disuguaglianze sociali, territoriali e di genere. Le misure proposte intendono assicurare un impatto sociale positivo, promuovendo una partecipazione equa e attiva all'economia e alla società da parte di tutti i gruppi vulnerabili.

Piano Colao - Iniziative per il rilancio “Italia 2020-2022”

UNHCR

Gli indicatori di impatto sociale nel documento si concentrano sull'accessibilità e l'integrazione dei rifugiati nell'istruzione universitaria e nella ricerca. Ecco i punti principali:

1. **Uguaglianza e Non Discriminazione:** Promuovere il rispetto completo della persona umana, evitando discriminazioni e garantendo accesso equo ai servizi e opportunità di carriera per studenti, ricercatori e docenti rifugiati, con particolare attenzione all'inclusione di donne e ragazze rifugiate.
2. **Accoglienza:** Favorire una cultura accademica ospitale e integrativa, accompagnando e orientando docenti, ricercatori e studenti di diverse provenienze all'interno dell'istituto e del territorio, con un focus speciale sugli studenti rifugiati.
3. **Conoscenza:** Promuovere la comprensione scientifica delle migrazioni forzate, della protezione internazionale e dell'asilo per diffondere consapevolezza sulle cause delle migrazioni e sui diritti dei rifugiati, favorendo il dialogo e l'inclusione.
4. **Integrazione:** Vederla come un processo dinamico e bidirezionale, coinvolgendo attivamente sia la comunità accademica che le comunità locali nel sviluppo di politiche sensibili ai bisogni di una popolazione differenziata.
5. **Valorizzazione delle Differenze:** Facilitare occasioni di conoscenza reciproca tra studenti, ricercatori e docenti italiani e rifugiati, valorizzando i diversi patrimoni culturali come stimolo per l'arricchimento dell'ambiente universitario.
6. **Partecipazione:** Incoraggiare la partecipazione attiva dei rifugiati alla vita accademica, supportando la formazione di associazioni di studenti e ricercatori rifugiati e coinvolgendoli in eventi pubblici.

Questi indicatori hanno l'obiettivo di migliorare l'integrazione dei rifugiati nel sistema educativo e accademico, promuovendo un ambiente più inclusivo e accogliente che riconosca e valorizzi le diverse esperienze e background culturali.

Fonti:

Manifesto dell'Università inclusiva *Favorire l'accesso dei rifugiati all'istruzione universitaria e alla ricerca, e promuovere l'integrazione sociale e la partecipazione attiva alla vita accademica*

Vademecum per l'elaborazione del Gender Equality Plan negli Atenei Italiani

Il documento fornisce un'ampia gamma di indicatori di monitoraggio, conosciuti come indicatori di performance chiave (KPI), utilizzati per valutare l'efficacia del Gender Equality Plan (GEP) negli Atenei Italiani. Ecco alcuni esempi significativi:

1. **Percentuale di donne nel corpo docente e di ricerca** - Questo indicatore monitora l'incremento della presenza femminile nei diversi ambiti disciplinari/scientifici, cercando miglioramenti percentuali annuali.
2. **Numero di donne in posizioni decisionali** - Misura l'incremento della rappresentanza femminile in ruoli apicali e negli organi decisionali, mirando a raggiungere un equilibrio di genere.
3. **Pari opportunità nei programmi di finanziamento della ricerca** - Valuta l'equità nella

distribuzione dei fondi di ricerca tra i generi.

4. **Riduzione della segregazione orizzontale** - Monitora la diminuzione delle asimmetrie di genere nei settori disciplinari e nei corsi di studio, spesso dominati da un genere specifico.
5. **Numero di iniziative e formazioni su questioni di genere** - Questo indicatore traccia il numero di eventi organizzati per promuovere la consapevolezza sulle tematiche di genere e combattere gli stereotipi.
6. **Riduzione delle disparità nel reclutamento e nelle progressioni di carriera** - Monitora l'efficacia delle politiche atte a garantire l'uguaglianza di genere nel reclutamento accademico e nelle progressioni di carriera.
7. **Integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nell'insegnamento** - Valuta in che misura le questioni di genere vengono incorporate nei contenuti della ricerca e dei programmi di insegnamento.

Questi indicatori aiutano a misurare progressi concreti verso l'uguaglianza di genere e a identificare aree che richiedono ulteriori interventi.

Fonte:

Vademecum per l'elaborazione del Gender Equality Plan negli Atenei Italiani. Fondazione CRUI

Tabella riassuntiva elementi

Elementi/Indicatori	General Guidelines for Sustainability	Green Guide of Universities	Indicatori UNESCO	Piano COLAO	UNHCR	Vademecum Gender Equality
Educazione e Formazione	Integrare concetti di sostenibilità nei curricula; preparare studenti a sfide di sostenibilità	Insegnamento di pratiche ambientali, sostenibilità ed etica	Pratiche di insegnamento sostenibili	-	-	-
Ricerca	Sviluppo di tecnologie sostenibili e soluzioni per sfide di sostenibilità	-	Ricerca orientata agli SDGs	-	Ricerca su migrazioni forzate e asilo	Incorporazione di questioni di genere nei contenuti di ricerca
Engagement della Comunità	Collaborazioni con governi e industrie per sviluppo sostenibile	Coinvolgimento attivo di studenti e staff in iniziative sostenibili	Coinvolgimento con comunità locali	-	Coinvolgimento di rifugiati in politiche universitarie	-
Governance e Amministrazione Sostenibile	Implementazione di pratiche di gestione sostenibile	-	Governance e politiche di sostenibilità	-	-	-

Supporto al Cambiamento Sostenibile	Leadership e design di strategie sostenibili con misure concrete	-	-	-	-	-
Salute e Sicurezza	-	Miglioramenti in qualità dell'aria e	-	-	-	-

Elementi/Indicatori	General Guidelines for Sustainability	Green Guide of Universities	Indicatori UNESCO	Piano COLAO	UNHCR	Vademecum Gender Equality
		condizioni di vita				
Inclusione e Accessibilità	-	Creazione di un ambiente inclusivo e accessibile	-	Implementazione di presidi di welfare di prossimità	Promozione dell'uguaglianza e non discriminazione	Monitoraggio incremento presenza femminile in ambiti disciplinari/scientifici
Equità e Giustizia Sociale	-	Promozione di equità, giustizia sociale e supporto a economie locali	-	Promozione della parità di genere	Valorizzazione di diversità culturali	Incremento di rappresentanza femminile in ruoli decisionali
Sostegno e Inclusione delle Persone Fragili	-	-	-	Sostegno a persone con disabilità, anziani, minori	-	-
Sviluppo di Iniziative per Bambini e Giovani	-	-	-	Supporto a bambini e adolescenti contro povertà minorile e supporto psicologico studenti	-	-
Riduzione Disparità Reclutamento/Carriera	-	-	-	-	-	Riduzione delle asimmetrie di genere nei settori disciplinari e corsi di studio
Integrazione Dimensione di Genere	-	-	-	-	-	Valutazione dell'equità nella distribuzione dei fondi di ricerca tra i generi

Questa tabella dettagliata riflette come ciascuna iniziativa o guida si concentri su specifici aspetti dell'impatto sociale e della sostenibilità nelle università, permettendo una comparazione chiara degli

INDICATORI DI IMPATTO SOCIALE A DISPOSIZIONE

Numero di laureati negli ultimi 5 anni

Numero di laureati per tipologia di laurea

Numero di laureati per area disciplinare

Profilo condizione occupazionale ripartita

1. Caratteristiche socio-demografiche

-per genere, età alla laurea, cittadini stranieri, residenza

2. Origine sociale

- laurea di uno dei genitori e classe sociale di origine

3. Studi secondari di secondo grado

- studi secondari di secondo grado di provenienza e luogo geografico di conseguimento del diploma

4. Riuscita negli studi

- Hanno precedenti esperienze universitarie

- Tipologie di motivazioni per le scelte di studio

- Età dell'immatricolazione

- Regolarità degli studi

- Durata degli studi medie in anni

- Ritardo alla laurea medie in anni

- Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)

5. Condizioni di studio

- hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi

- hanno frequentato regolarmente

- hanno usufruito di borse di studio

- hanno svolto un periodo di studio all'estero durante il percorso

- hanno svolto tirocini curriculari riconosciuti dal corso di studi

6. Lavoro durante gli studi universitari

- Hanno avuto esperienze di lavoro

7. Giudizi sull'esperienza universitaria
 - Sostituibile con dati Valutazione interna
8. Conoscenze linguistiche e informatiche
 - Conoscenza linguistica del livello minimo B2
 - Strumenti informatici almeno buoni
9. Prospettive di studio
 - Intendono perseguire gli studi dopo il conseguimento del titolo
10. Prospettive di lavoro
 - Analisi aspetti ritenuti rilevanti per la ricerca del lavoro
 - Interesse per settore pubblico e privato
 - Tipologia di orario e di contratto
 - Disponibilità a lavorare ripartita per area geografica
 - Disponibilità a effettuare trasferte di lavoro

(Dati disponibili dato 2023 da Giugno)

Condizione occupazionale

1. Analisi demografica
2. Formazione post laurea
 - Hanno partecipato almeno a un'attività di formazione post-laurea per tipologia
3. Condizione occupazionale
 - Tasso di occupazione per genere
 - Esperienza di lavoro post laurea
 - Ripartizione tra chi cerca lavoro
 - Tasso di occupazione per tipologia di percorso
4. Ingresso nel mercato del lavoro
 - Condizione occupazionale alla laurea
 - Tempi d'ingresso nel mercato del lavoro
5. Caratteristiche dell'attuale lavoro
 - Professione svolta
 - Tipologia per attività lavorativa
 - Diffusione smart working
 - Diffusione del part time
 - Numero medio di ore settimanali di lavoro
6. Caratteristiche dell'impresa
 - Settore di attività
 - Ramo di attività economica
 - Area geografica di occupazione
7. Retribuzione mensile netta per tipologia di percorso
8. Utilizzo della laurea nell'attuale lavoro
9. Efficacia della laurea e soddisfazione per l'attuale lavoro
 - Efficacia della laurea nel lavoro svolto
 - Soddisfazione per il lavoro svolto

- Occupati che cercano un altro lavoro

(Disponibilità del dato 2023 da Giugno)

Specifiche Dottorati

Profilo

1. Descrizione demografica campione e numero di dottorati totali
 - Età media al dottorato
 - Età del dottorato
 - Cittadinanza straniera
2. Origine sociale
 - Almeno un genitore laureato
 - Classe sociale
3. Prima del dottorato
 - Ateneo di conseguimento
 - Voto di laurea
 - Intenzione di iscrizione al dottorato
4. Condizioni del dottorato
 - Hanno usufruito di finanziamenti in quanto dipendenti di un ente/azienda
 - Ripartizione per tipologia di finanziamento
 - Adeguatezza del finanziamento
 - Hanno conseguito un doppio titolo di studi
 - Hanno svolto il dottorato in collaborazione con imprese
 - Hanno esperienze di lavoro
5. Strutturazione attività formative per anno
6. Studio o ricerca all'estero
 - Hanno svolto un periodo di studio o ricerca all'estero
 - Motivazione per la quale hanno svolto un periodo di studio all'estero
 - Paese di destinazione
 - Durata del periodo di studio o ricerca all'estero
 - Soddisfazione per il periodo di studio o ricerca all'estero
7. Attività di ricerca e pubblicazioni (valutare se presente dato analitico da cruscotto)
 - Ore alla settimana dedicate ad attività di ricerca
 - Inserimento in percentuale in gruppi di ricerca
 - Hanno realizzato pubblicazioni su attività svolte durante il periodo di dottorato
 - Ripartizione per tipologia di pubblicazione
8. Attività di didattica
 - Descrizione in percentuale attività svolte
9. Valutazione del dottorato
 - Soddisfazione dell'esperienza del dottorato
 - Si iscriverebbe a un nuovo dottorato?
10. Prospettive future

- Intenzione dopo il dottorato
- Aspetti ritenuti rilevanti per la ricerca
- Opinione sulla capacità di affermazione dei dottorandi nel settore disciplinare di afferenza in Italia

Occupati

1. Analisi demografica
2. Formazione post-dottorato svolta
3. Condizione occupazionale
 - Tasso di occupazione
4. Ingresso nel mercato del lavoro
 - Condizione occupazionale al conseguimento del dottorato
 - Tempi medi di ingresso nel mercato del lavoro
5. Caratteristiche dell'attuale lavoro
 - Ripartizione per professione
 - Ripartizione per tipologia lavorativa
 - Diffusione smart working
 - Diffusione del part time
 - Numero di ore settimanali di lavoro
6. Caratteristiche dell'impresa
 - Settore
 - Ramo di attività economica
 - Occupati nel ramo istituzionale e ricerca
 - Ripartizione geografica di lavoro
7. Retribuzione
 - Retribuzione mensile netta
8. Utilizzo e richiesta del dottorato nell'attuale lavoro
 - Occupati che continuano il lavoro avviato prima del titolo
 - Occupati e tipologia di miglioramento dovuto al conseguimento del titolo
 - Utilizzo delle competenze acquisite durante il dottorato
 - Richiesta del dottorato durante l'attività lavorativa
9. Efficacia del dottorato e soddisfazione dell'attuale lavoro
 - Efficacia del dottorato svolto
 - Soddisfazione per il lavoro svolto
 - Occupati che cercano lavoro
10. Valutazione del dottorato
 - Se tornassi indietro ti iscriveresti di nuovo al dottorato?

Specifiche Master

Profilo

1. Caratteristiche demografiche
 - Genere

- Età al diploma di master
- Cittadini stranieri
- Domicilio prima della partecipazione al master
- 2. Origine sociale
 - Titolo di studio dei genitori
 - Classe sociale
- 3. Prima del master
 - Titolo di studio più elevato posseduto prima del master
 - Ateneo di conseguimento provenienza
 - Motivazione di scelta del master
- 4. Condizioni di studio
 - Hanno usufruito di finanziamenti/borse di studio
 - Tipologia di ente erogante
 - Ritengono il finanziamento adeguato
 - Hanno esperienze di lavor
- 5. Stage
 - Hanno svolto uno stage o un project work
 - Hanno svolto parte dello stage all'estero
 - Valutazione dello stage
- 6. Valutazione della didattica dei servizi e delle strutture
 - Servizi amministrativi adeguati
 - Obiettivi formativi del master chiari
 - Calendario e orari definiti sono stabili
 - Le lezioni sono erogate dai docenti previsti
 - Gli argomenti sono trattati in modo esauriente ed efficace
 - Gli argomenti trattati sono utili per il futuro professionale
 - Gli argomenti del corso sono interessanti
 - La preparazione dei docenti è adeguata
 - Le attività applicative sono state adeguatamente trattate
 - Il materiale didattico nei contenuti è adeguato al profilo
 - Il materiale didattico era disponibile
 - Le aule erano adeguate
 - Le attrezzature (informatiche o laboratori) erano adeguate
 - Le strutture di supporto (biblioteche e laboratori) erano adeguati
 - Il servizio di tutorato è stato adeguato
- 7. Valutazione complessiva del master
 - Le conoscenze pregresse erano utili
 - I contenuti hanno risposto alle aspettative
 - Il master ha fornito una conoscenza adeguata alla figura professionale di riferimento
 - Il master facilita l'inserimento nel mondo del lavoro o favorisce un miglioramento della situazione professionale
 - Il master ha contatti utili per il futuro professionale
 - Consiglierebbe a un amico di iscriversi al master

- Costo del master
- Si iscriverrebbe di nuovo al master?

Condizione occupazionale master

1. Popolazione
2. Formazione durante e dopo il master
 - Svolgimento dello stage durante il master
 - Hanno partecipato ad almeno un'attività di formazione
3. Condizione occupazionale
 - Tasso di occupazione
 - Esperienza di lavoro dopo il conseguimento del master
 - Ricerca di lavoro
 - Tasso di disoccupazione
4. Ingresso nel mercato del lavoro
 - Condizione occupazionale al conseguimento del master
 - Occupati che hanno svolto uno stage
 - Occupati che hanno svolto uno stage presso l'ente o azienda e perseguono i rapporti
 - Tempi di ingresso nel mercato del lavoro
5. Caratteristiche dell'attuale lavoro
 - Professione svolta
 - Tipologia dell'attività lavorativa
 - Diffusione dello smart working
 - Diffusione del part-time
 - Numero di ore settimanali di lavoro
6. Caratteristiche dell'impresa
 - Settore di attività
 - Ramo di attività economica
 - Ripartizione geografica del lavoro
7. Retribuzione media
8. Utilizzo e richiesta del master nell'attuale lavoro
 - Occupati che perseguono il lavoro svolto prima del conseguimento del titolo
 - Occupati che osservano un miglioramento di lavoro
 - Ruolo del master per l'ottenimento dell'attuale lavoro
 - Utilizzo delle competenze acquisite con il master
 - Richiesta del master per l'attività lavorativa
9. Efficacia del master e soddisfazione dell'attuale lavoro
 - Efficacia del master nel lavoro svolto
 - Soddisfazione per il lavoro svolto
10. Valutazione del master
 - Se tornassi indietro ti iscriveresti di nuovo al master?

Rideterminazione degli indicatori disponibili per macro-voci secondo parametri da linee guida

Indicatori	General Guidelines for Sustainability	Green Guide of Universities	Indicatori UNESCO	Piano COLAO	UNHCR	Vademecum Gender Equality
Educazione e Formazione	Laureati che hanno seguito almeno un corso con presenza di pratiche legate alla sostenibilità o SDGs (Dato Uniupo)	Laureati che hanno seguito almeno un corso con presenza di pratiche legate alla sostenibilità o SDGs (Dato Uniupo)	Laureati che hanno seguito almeno un corso con presenza di pratiche legate alla sostenibilità o SDGs (Dato Uniupo)			
Ricerca	SDGs associati a ricerca (Iris)	-	SDGs associati a ricerca (Iris)	-	SDG 17 focus progetti Atenei svantaggiati (Iris + accordi e progetti)	SDG 5 (Iris)
Engagement della Comunità	Progetti di grandi dimensioni associati al PNRR	Attività di public engagement e valorizzazione per area geografica	Convenzioni e con Enti Pubblici e progetti realizzati (cruscotto Uniupo)	-	Coinvolgimento di rifugiati (docenti) o studenti provenienti da zone belliche su totale studenti stranieri (Dati Uniupo)	-
Governance e Amministrazione Sostenibile	Obiettivi di sostenibilità ambientale (cruscotto indicatori) Sentiment analysis tematica	-	Governance e politiche di sostenibilità Andamento consumi e investimenti su riqualificazione energetica e consumi	-	-	-
Supporto al Cambiamento Sostenibile	Leadership e design di strategie sostenibili con misure concrete	-	-	-	-	-

Indicatori	General Guidelines for Sustainability	Green Guide of Universities	Indicatori UNESCO	Piano COLAO	UNHCR	Vademecum Gender Equality
	Responsabilizzazione della governance ai diversi livelli e condivisione di risultati specifici Attività dei dottorandi ripartita tra attività					
Salute e Sicurezza		Distanza dal luogo di studio – mobilità e impatto qualità dell’aria	-	-	-	-
Inclusione e Accessibilità	-	Creazione di un ambiente inclusivo e accessibile (servizi per i disabili e numero di disabili iscritti nel tempo – dati Uniupo)	-	Implementazione di presidi di welfare di prossimità Per i dipendenti (Dati Uniupo)	Promozione dell'uguaglianza e non discriminazione Verificare presenza politiche CUG e azioni (Dati Uniupo) Dottorandi cittadinanza straniera Studenti cittadinanza straniera	Monitoraggio incremento presenza femminile in ambiti disciplinari/scientifici Analisi personale e presenza rapporto donne/uomini per dipartimento e livello di progressione carriera (personale universitario in senso stretto e amministrativi – Dati Uniupo)
Equità e Giustizia Sociale	Provenienza e titolo di studio iscritti ai diversi livelli di studio (Profilo)	Origine sociale (laurea genitori, classe sociale) Condizioni di studio (frequentazi	-	Promozione della parità di genere Ripartizione laureati e occupati per genere rispetto al campione di riferimento	Tirocini all’estero e ricerca condotta all’estero, periodo all’estero durante il percorso	Analisi rapporto donne uomini nei ruoli apicali dell’università (Dati Uniupo)

Indicatori	General Guidelines for Sustainability	Green Guide of Universities	Indicatori UNESCO	Piano COLAO	UNHCR	Vademecum Gender Equality
		one, borse di studio) Assunti per area geografica			Conoscenze linguistiche e informatiche raggiunte dagli studenti	
Sostegno e Inclusione delle Persone Fragili				Sostegno servizi disabilità e studenti disabili Numero di studenti lavoratori Progetti di tirocinio o supporto minori e anziani over 65 (dati Uniupo) frequenza maggiore specialità mediche e medicina ciclo unico, educatore professionale, infermieristica, fisioterapia, servizi sociali, scienze infermieristiche e ostetriche		

Sviluppo di Iniziative per Bambini e Giovani	-	-	-	Supporto economico contributivo concesso agli studenti per tipologia di studio Servizi psicologici attivi per gli studenti (Dati Uniupo)	-	-
---	---	---	---	---	---	---

Indicatori	General Guidelines for Sustainability	Green Guide of Universities	Indicatori UNESCO	Piano COLAO	UNHCR	Vademecum Gender Equality
Riduzione Disparità Reclutamento/CARRIERA	Provenienza iscritti dottorato	-	-	-	-	Riduzione delle asimmetrie di genere nei settori disciplinari e corsi di studio analisi del personale per livello – dati nuovi reclutamenti (Dati Uniupo)
Integrazione Dimensione di Genere	Analisi demografica Prospettive di studio e lavoro; Formazione post-laurea; Condizione occupazionale Ingresso nel mercato del lavoro; Caratteristiche dell'attuale lavoro; Caratteristiche dell'impresa	-	-	-	-	Valutazione dell'equità nella distribuzione dei fondi di ricerca tra i generi – Analisi finanziaria per dipartimento (Dati Uniupo)